

ОБ ИНТЕГРИРУЕМЫХ ФУНКЦИЯХ,
УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ СВОЙСТВУ МОРЕРА ВДОЛЬ
КОМПЛЕКСНЫХ КРИВЫХ

Бекманова П.
Ражабова И.

Нукусский государственный педагогический институт имени
Ажинияза

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10664494>

ARTICLE INFO

Received: 08th February 2024
Accepted: 14th February 2024
Online: 15th February 2024

KEY WORDS

Ядро Бохнера-Мартинелли,
голоморфная функция,
дифференциальная форма.

ABSTRACT

В этой работе изучается семейство кривых L специального вида, достаточно, чтобы функция $\phi \in L^p(\partial D)$, $p \geq 2$, обладающая свойством Морера вдоль кривых $l \in L$, голоморфно продолжалась в D (D – ограниченная область в $\mathbb{C}^n$ ($n > 1$) со связной гладкой границей ∂D класса C^2). Для этой цели рассматриваются ядра, стоящие в формуле многомерного логарифмического вычета, изучается его свойства и приводится, в качестве применения, теоремы о функциях с одномерным свойством голоморфного продолжения вдоль комплексных кривых.

Пусть $f = (f_1, \dots, f_n)$ – голоморфное отображение из $\mathbb{C}^n$ в $\mathbb{C}^n$ состоящее из целых функций и имеющее единственный нуль в начало координат, т.е. $f(0) = 0$ и $f(z) \neq 0$ при $z \neq 0$. Рассмотрим дифференциальную форму

$$U(w) = \frac{(n-1)! \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} d\bar{w}[k] \wedge dw}{|w|^{2n}}},$$

где $d\bar{w}[k] = d\bar{w}_1 \wedge \dots \wedge d\bar{w}_{k-1} \wedge d\bar{w}_{k+1} \wedge \dots \wedge d\bar{w}_n$, а $dw = dw_1 \wedge \dots \wedge dw_n$, т.е. $U(w)$ – ядро Бохнера-Мартинелли в нуле. Рассмотрим ограниченную область $D \subset \mathbb{C}^n$ ($n > 1$) со связной границей ∂D класса C^1 . Если μ – кратность нуля отображения f в точке $z = 0$, то справедлива формула

$$\mu \phi(z) = \int_{\partial D_z} \phi(\zeta) U(f(\zeta - z)), \quad z \in D, \quad (1)$$

где ϕ – функция, голоморфная в D и непрерывная на замыкании $\bar{D}$. В форме $U(f(\zeta - z))$ вектор z считается фиксированным. Формула (1) есть формула

многомерного логарифмического вычета для отображения f (см. [1], гл 1). Нам необходимо доказать эту формулу для интегрируемых функций

Предложение. Пусть $\phi \in L^p(D)$, тогда справедлива формула

$$\int_{\partial D_\zeta} \phi(\zeta)U(f(\zeta - z)) - \int_{D_\zeta} \bar{\partial}\phi \wedge U(f(\zeta - z)) = \begin{cases} \mu\phi(z), & z \in D, \\ 0, & z \notin \bar{D}, \end{cases} \quad (2)$$

в которой интеграл по области D – абсолютно сходится.

Голоморфная функция $f \in H^p(D)$ ($p > 0$), если

$$\sup_{\varepsilon > 0} \int_{\partial D} |f(\zeta - \varepsilon\nu(\zeta))|^p d\sigma < +\infty,$$

где $d\sigma$ – элемент поверхности ∂D , а $\nu(\zeta)$ – единичный вектор внешней нормали к поверхности ∂D в точке ζ . Хорошо известно, что нормальные граничные значения функции $f \in H^p(D)$ принадлежат классу $f \in L^p(\partial D)$ (по мере Лебега $d\sigma$) (см. [3], [5]).

Следствие. Пусть $\phi \in L^p(\partial D)$, $p \geq 2$ и

$$\int_{\partial D_\zeta} \phi(\zeta)U(f(\zeta - z)) = \begin{cases} F^+(z), & z \in D, \\ F^-(z), & z \notin \bar{D}. \end{cases} \quad (3)$$

Тогда функции $F^\mp(z)$ являются класса L^p вплоть до границы области.

Рассмотрим некоторые свойства определителей, составленных из дифференциальных форм. Пусть $\theta^1, \dots, \theta^m$ – n мерные векторы, состоящие из внешних дифференциальных форм. Введем определители порядка n :

$$D_{\nu_1, \dots, \nu_m}(\theta^1, \dots, \theta^m),$$

первыми ν_1 столбцами которые являются векторы θ^1 , вторыми ν_2 столбцами – векторы θ^2 и т.д., последними ν_m столбцами – векторы θ^m , $\nu_1 + \dots + \nu_m = n$. (см. [2], §1). Рассмотрим вектор

$$\eta = \frac{\bar{f}}{|f|^2} = \left(\frac{\bar{f}_1}{|f|^2}, \dots, \frac{\bar{f}_n}{|f|^2} \right).$$

Тогда $\langle \eta, f \rangle = \eta_1 f_1 + \dots + \eta_n f_n = 1$ вне нулей отображения f . Следовательно, ядро $U(f)$ примет вид

$$U(f) = \frac{1}{(2\pi i)^n} D_{1, n-1}(\eta, \bar{\partial}_\zeta \eta) \wedge df = \frac{1}{(2\pi i)^n} \frac{1}{|f|^{2n}} D_{1, n-1}(\bar{f}, \bar{\partial}_\zeta \bar{f}) \wedge df.$$

В выражении $D_{1,n-1}$ первый столбец можем заменить на любой τ такой, что $\langle \tau, f \rangle = \tau_1 f_1 + \dots + \tau_n f_n = 1$. Действительно, определитель

$$D_{1,n-1}(\eta - \tau, \bar{\partial}_\zeta \eta) = 0$$

в силу того, что в определителе есть линейно зависимые строки:

$$\langle \eta - \tau, f \rangle = 0 \quad \text{и} \quad \langle \bar{\partial}_\zeta \eta, f \rangle = \bar{\partial}_\zeta \langle \eta, f \rangle = 0.$$

Пусть $\psi = \psi_1 f_1 + \dots + \psi_n f_n$ где функции $\psi_j = \psi_j(\zeta, z)$, $j = 1, \dots, n$ голоморфны в

$C^n \times C^m$ и $\tau = \frac{1}{\psi}(\psi_1, \dots, \psi_n)$. Тогда $\langle \tau, f \rangle = 1$ вне нулей функции ψ . Положим,

$$U_\psi = \frac{1}{(2\pi i)^n} D_{1,1,n-2}(\tau, \eta, \bar{\partial}_\zeta \eta) \wedge df$$

Лемма 1. Справедливы формулы

$$\frac{\partial}{\partial z_j} U(f) = \frac{n-1}{(2\pi i)^n} \bar{\partial}_\zeta D_{1,1,n-2} \left(\tau, \frac{\partial \eta}{\partial z_j}, \bar{\partial}_\zeta \eta \right) \wedge df \quad (4)$$

для всех $\zeta \neq z$.

Лемма 1 показывает, что производные по $\bar{z}_j$ формы $U(f)$ являются $\bar{\partial}$ -дифференциалами форм с точечными особенностями $\zeta = z$.

Используя свойство однородности определителя формулу (4) можно переписать в виде (см. [5]):

$$\frac{\partial}{\partial z_j} U(f) = \frac{n-1}{(2\pi i)^n} \bar{\partial}_\zeta \left[\frac{1}{|f|^{2n}} D_{1,1,n-2} \left(\bar{f}, \frac{\bar{\partial} f}{\partial z_j}, \bar{\partial}_\zeta \bar{f} \right) \wedge df \right].$$

Лемма 2. Имеет место соотношение

$$\frac{\partial}{\partial z_j} U(f) = -\frac{1}{(2\pi i)^n} \bar{\partial}_\zeta \left[\sum_{s=1}^n \frac{\partial}{\partial z_s} \left(\frac{1}{|f|^{2n}} D_{1,1,n-2} \left(A^s, \frac{\bar{\partial} f}{\partial z_j}, \bar{\partial}_\zeta \bar{f} \right) \wedge d\zeta \right) \right],$$

где A^s равно s -ому столбцу из алгебраических дополнений A_k^s к элементам

матрицы Якоби $\left\| \frac{\partial f_s}{\partial z_k} \right\|_{s,k=1}^n$.

Используя полученные выше утверждения получаем следующую теорему (см. [4]).

Теорема. Если для функции $\phi \in L^p(\partial D)$, $p \geq 2$ выполнено условие

$$F^-(z) = \int_{\partial D_\zeta} \phi(\zeta) U(f(\zeta - z)) = 0, z \notin \bar{D}$$

то ϕ голоморфно продолжается в D до функции $F \in H^p(D)$.

References:

1. Айзенберг Л.А., Южаков А.П. Интегральные представления и вычеты в многомерном комплексном анализе. Новосибирск: Наука, 1979, 364 с.
2. Владимиров В.С. Методы теории функций многих комплексных переменных.- Москва, Наука, 1964.-410с.
3. Кытманов А.М. Интеграл Бохнера-Мартинелли и его применения. Новосибирск: Наука, 1992, 238 с.
4. Отемуратов Б.П. Теорема Морера для интегрируемых функций вдоль комплексных кривых//Вестник НУУз. 2011г. №1/1, с. 249-257.
5. Хенкин Г.М., Чирка Е.М. Граничные свойства голоморфных функций нескольких комплексных переменных // Современные проблемы математики. М.: ВИНТИ, 1975. Т. 4. С. 13-142.